

Женские образы в произведениях А.Чехова и А. Каххара

Иминова Хумора Мухаммадиса кизи

Магистрант

Направление "Литературоведение" (русская литература) Ферганский
государственный университет

Аннотация : В данной статье рассматривается роль женщин в произведениях Чехова и А. Каххара, а также тариф, отдаваемый их образам.

Ключевые слова : художник слова , «женская тема» , "женского вопроса".

Абдулла Каххор – искусный художник слова, и то, что он умеет использовать слово, отражающее определенный характер и ситуацию, и находить для него место, словно попадая в форму, говорит о том, что писатель обладает уникальным стилем. В этом отношении он был настоящим чудо-писателем. Его умение экономить слова и выражать глубокие мысли меньшим количеством слов напомнило мне стиль русского писателя Чехова. Эти два писателя способны описать своих героев и их ситуации так же естественно, как и жизнь. Ниже мы можем увидеть менталитет героев рассказов писателей Хасрата и Асрор Баба и то, насколько они устойчивы к давлению в обществе. Л. Н. Толстой коснулся вопроса об обществе и художнике и сказал, что невозможно быть свободным от этого общества, живя в этом же обществе. Эти слова Толстого о художниках относятся к членам общества вообще, ведь человек, живший в обществе, не может жить без законов этого общества, обычаев, ставших законом в этом обществе, поверхностных социальных и экономические принципы. Те, кто имеет человеческую природу в классовом обществе, всегда живут под экономическим и политическим ярмом высшего общества. Человек замечает это не только по отношению к нему подвигов, но и по отношению друг к другу.

В рассказе Чехова «Тоска»: с течением времени обычный русский человек покидает родную деревню в поисках счастья и приезжает в любимый город Петербург. Его счастье в том, чтобы зарабатывать на жизнь. Все, что у него есть, это лошадь и лошадь. У этого русского человека, Иона Потапова, тяжелая ноша на голове. Его единственный и единственный ум отнят. Кроме Оглы в селе осталась еще одна дочь. История описывает один день, когда этот певец загрустил.

Ион Потапов был весь в белом снегу, как призрак, сгорбившись в кресле извоша. Он жил только одной мечтой: он хотел, чтобы кто-нибудь пришел и выслушал его боль.

В какой-то момент к Извошу подошел солдат. Ион, охваченный горем, вел машину, голова его была оставлена, и он слышал крики людей. После долгих уговоров он решает рассказать военным о своей боли. Однако военные воспринимают его горе как простое послание. Горе и печаль Иона были ему совершенно чужды. Актуальность исследования определяется местом и ролью творчества А.П.Чехова в общем литературном процессе конца XIX — начала XX веков. Анализ социальных, этических и психологических взглядов писателя на женщину, отразившихся в художественных образах его произведений, помогает точнее понять как особенности его личного мировосприятия, так и глубинные процессы, происходившие в общественном сознании. Особенности творческой манеры художника, наложившие свой отпечаток на способ изображения персонажа, также позволяют судить о ведущих тенденциях той или иной исторической эпохи.

В разные исторические эпохи обращение к образу женщины в искусстве не просто воплощает личные представления художников о «прекрасной половине человечества». Образ женщины в литературе представляет собой сложный комплекс социально-этических, этнографических, культурно-исторических и психологических параметров, связанных с общественными установками и требованиями, предъявляемыми к женщине. Русская литература обладает богатой традицией изображения женщины. Достаточно назвать имена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, И.А.Гончарова, Н.А.Некрасова, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, открывших всему миру целую галерею ярких и запоминающихся типов русских женщин, которые стали достоянием мировой литературы.

К концу XIX века, времени, когда Чехов создавал свои произведения, «женская тема» стала одной из наиболее актуальных в русской литературе. Значительный интерес к этой теме характерен также для французской литературы, произведений Ж.Санд, Бальзака, Золя, Флобера, Мопассана, хорошо известных и популярных в России, в рассматриваемый период. Как пишет Н.Е.Разумова, «рост интереса к этой теме был обусловлен прежде всего остротой "женского вопроса" в обществе. Положение женщины было наиболее наглядным показателем нравственности и гуманности социальной системы, заявлявшей о своей демократизации. Женская тема являлась и органичным порождением собственно литературного развития, которое стремилось к проникновению во все более глубокие зависимости между обществом и человеком, все более сложные психологические явления. Женщина, обладающая не столь явными и прямыми

социальными детерминантами, не столь рациональным и аналитическим сознанием, как мужчина, открыла литературе интереснейший комплекс социальных, нравственно-психологических, физиологических детерминант»

Использованная литература:

1. Громов М. П. Портрет, образ, тип // В творческой лаборатории Чехова / Сборник статей под ред. Л. Д. Опульской, С. Паперного, С. Э. Шаталова. М.: Наука, 1974. С. 142–161.
2. Земляная С. Б. Концепция личности в прозе А. П. Чехов 1889–1890-х Годов. АКД. Москва, 2004. 52с.
3. Зенкин С. Н. Введение в литературу. Теоретическая литература. - М., 2019. 123 с.
4. А. Каххор "Мираж". Работает. 5 крыш. Крыша 1. - Т., 1987.
5. А. Каир. Избранные произведения. - Т., 2007.
6. А. Каир. Сказки из прошлого. Работает. 5 крыш. Том 3. 1988

